

FAZER A HISTÓRIA DA ESCOLA PRIMÁRIA EM CASA BRANCA. PROJECTO DE INVENTÁRIO E MUSEALIZAÇÃO, MONTEMOR-O-NOVO*

*Catarina Oliveira** e Elisabete Alves****

RESUMO

Testemunhos do quotidiano da escola, conteúdos de ensino, memórias da infância têm servido de base, nas últimas décadas, à construção de discursos, na história e na museologia, sobre as práticas e representações da instrução em Portugal. A criação recente de núcleos museológicos a funcionarem nas próprias escolas, apoiando-se em dinâmicas locais, tem vindo a responder a esta necessidade de recuperação e valorização do património educativo português: a cultura material (edifícios, objectos escolares, manuais, jogos, brinquedos, instrumentos de trabalho de professores e alunos) e as memórias associadas à escola. Mas para estudar e valorizar este património é necessário travar a sua crescente degradação, relacionada com a deficiência das condições de conservação, perda de objectos e equipamentos, destruição de inúmera documentação. Até 1998 amontoavam-se em armários dos antigos vestíbulos da Escola Primária de Casa Branca maços de documentação escolar, manuais, mapas, painéis históricos, unidades e instrumentos de medida, figuras geométricas, globo terrestre, projector de lanterna com diapositivos de vidro, animais em éter, alfabetos em madeira. Alguns dos materiais foram desaparecendo, outros deterioram-se com o passar dos anos... A professores e crianças a situação entristecia. Dentro daqueles armários, cobertos de pó estavam papeis e objectos que contavam a história daquela e de outras escolas durante o séc. XX e que despertavam memórias sobre os antigos alunos e

* Comunicação “Fazer a história da escola primária em Casa Branca. Projecto de inventário e musealização” apresentada no Encontro de Museologia da Infância e Educação, Santarém, E.S.E.S., 21 e 22 de Abril 1999.

** Mestrado em História Regional e Local. Técnica Superior de Património Cultural da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. Coordenadora do projecto de Casa Branca. Presidente da Associação de Desenvolvimento Local com sede em Montemor-o-Novo. *E-mail*: pccultural@cm-montemornovo.pt

*** Licenciatura em História. Professora de História do Ensino Básico e Secundário. Estagiária na Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e responsável pelo inventário da colecção de Casa Branca (1999-2001).

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 295-302, jan./jun. 2005. 295

professores, os livros que manuseavam, os instrumentos com que aprendiam as diversas matérias... Proteger os objectos, avivar memórias e criar um pequeno museu era o desejo da comunidade. Inventariar e estudar as colecções de materiais educativos e a documentação foram o primeiro passo para o concretizar.

Palavras-chave: museologia; educação; cultura material.

WRITING THE HISTORY OF THE PRIMARY SCHOOL IN CASA BRANCA. INVENTORY AND MUSEUM PROJECT, MONTEMOR-O-NOVO

Testimonies of everyday life at the school, teaching contents, memories of childhood have been used, in the last few decades, as a base to construct discourses in history and in museology, on the practices and representations of teaching in Portugal. The recent creation of museological centers working at the schools themselves, supported by local dynamics, has provided a response to this need to recover and value the Portuguese educational heritage: the material culture (buildings, school objects, textbooks, games, playthings, teacher and student work instruments) and the memories associated with the school. But in order to study and value this heritage, it is necessary to fight its growing degradation related to the deficient state of conservation, loss of objects and equipments, destruction of many documents. Up to 1998 several cupboards of the old entrance halls of the Primary School of Casa Branca held heaped school documents, textbooks, maps, historical panels, measuring units and instruments, geometrical figures, a terrestrial globe, slide lantern with glass slides, animals in ether, wooden alphabets. Some of the materials gradually disappeared and others deteriorated as years went by. Teachers and children were saddened by the situation. In those cupboards, covered in dust, were papers and objects that told the story of that and other schools during the 20th century and aroused memories about the former students and teachers, the books they handled, the instruments with which they learned the different subjects... The first step to do so was to make an inventory and study the collections of educational materials and documentation.

Key words: museology; education; material culture.

Nos anos lectivos de 1998-1999 e 1999-2000, a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo propôs às escolas o Projecto Educativo com o tema “A Escola Protege o Património”.

296 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 295-302, jan./jun. 2005.

ORIGENS DO PROJECTO

Ao propor um projecto na área do património cultural – já trabalhada em anos anteriores ainda de forma pouco sistemática – pretendeu-se encetar um conjunto de actividades com a comunidade educativa na área da educação patrimonial que com acompanhamento de técnicos e materiais pedagógicos estimulassem um trabalho aliciente e rigoroso.

Tendo por base a identificação dos elementos do património cultural mais representativos e a necessitarem de protecção na sua área de influência, cada escola definiu uma temática a desenvolver. A Escola do 1º ciclo de Casa Branca, que já há algum tempo reconhecia a necessidade de preservar e valorizar o património que a escola representa e encerra em termos de materiais educativos antigos no seu interior, propôs-se trabalhar o “Património Escolar”.

A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e a EB1 de Casa Branca deram, assim, em Dezembro de 1998 início ao Projecto de Inventário da Colecção da Escola Primária de Casa Branca e Criação de um Núcleo Museológico sobre a Escola Antiga com objectivos de protecção e valorização do seu património educativo (edifício, materiais educativos e memórias); divulgação desse património através da realização de um núcleo museológico sobre a escola antiga, especialmente direccionado para a comunidade escolar; e participação, à escala nacional, na investigação que se começa actualmente a desenvolver sobre a história da infância, história das escolas e do ensino, história dos materiais educativos tradicionais e história das atitudes e representações sociais da educação, e musealização de materiais e edifícios escolares

A ESCOLA

A escola primária localiza-se na aldeia de Casa Branca (aglomerado populacional de pequena dimensão, com um efectivo populacional aproximado de 300 habitantes), na freguesia de Santiago do Escoural, concelho de Montemor-o-Novo. O edifício junto à linha férrea sobressai pelas suas dimensões, tipo de arquitectura e antiguidade.

É uma Escola Tipo – Adões de Bermudes cujo projecto datado de 1899 foi vencedor do primeiro concurso público no “Programa para a elaboração de projectos de edifícios destinados a escolas de instrução primária”, medalha de ouro da secção de arquitectura escolar na Exposição Universal de Paris. Eram “escolas simples, mas que traduziam as necessidades da época quanto à pedagogia e higiene e que reflectiam alguns ideais republicanos. Nos vários tipos de edifícios, as salas de aula são térreas, abrindo três grandes janelas para a fachada principal,

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 295-302, jan./jun. 2005. 297

assegurando boa entrada de luz natural e arejamento suficiente; os sanitários articulam bem com a aula, sendo possível o acesso circulando pelo recreio coberto. O vestíbulo (que nalguns casos veio a ser adaptado e a ter utilização diferente) permitia que se organizasse uma zona para cuidados de higiene dos alunos. A casa do professor desenvolvia-se em dois pisos e sótão e localizava-se sempre com entrada e janelas sobre a fachada principal. No caso das escolas com duas salas, a habitação ocupava a parte central do conjunto.” (Ministério da Educação, 1990, p. 77). Na frente da escola existiam dois pátios destinados ao recreio das crianças. Nas traseiras outros dois pátios calçadados davam para as hortas e quintal com árvores de fruto.

A escola encontra-se desde a origem ligada à Estação de Caminhos de Ferro situada a cerca de 100 metros. Com abertura em Outubro de 1097, a então “Escola Oficial Maria Amélia”, foi mandada construir pelos Caminhos de Ferro do Estado, com o objectivo principal de instruir filhos de funcionários da C.P. Efectivamente pela consulta de alguns dos Livros de Matrícula que ainda se conservam, a maior parte dos alunos eram filhos de ferroviários e de trabalhadores rurais.

Algures entre as décadas de 20 e 30 a escola passa a designar-se “Escola Almirante Reis, Estação de Casa Branca” (existe um hiato na documentação relativa a esse período) e em 1949/50 é convertida em escola mista. Até à década de 80 são trocados officios entre os professores da escola e serviços dos Caminhos de Ferro com pedidos de material escolar, obras de conservação do edifício e despesas de expediente. Actualmente, a EB1 de Casa Branca continua a ser propriedade particular da C.P., e funciona na ala do edifício que antigamente se destinava ao sexo feminino.

O INVENTÁRIO

O espólio de materiais educativos abrange um universo de 280 peças, aproximadamente, num estado de conservação satisfatório, à excepção dos mapas e painéis históricos que, pela natureza do material e condições de arrumação se encontram bastante deteriorados. Os materiais, de épocas distintas, acompanham a história da escola e testemunham a sucessão de correntes pedagógicas ao longo do século XX.

Ainda que existam livros de inventário de épocas várias e chapas metálicas numeradas a identificar parte do material escolar, tornou-se necessário encetar um trabalho de inventário em novos moldes com vista à futura musealização do espólio.

Em primeiro lugar, definiram-se critérios e uma forma de organização das peças por conjuntos, elaborando-se para o efeito um esquema classificatório.

298 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 295-302, jan./jun. 2005.

O critério organizador adoptado foi o da função, e as peças foram ordenadas por lotes com características semelhantes, de modo a formarem ora conjuntos, ora peças individualizadas. Foram definidas cinco categorias de peças agrupadas pela mesma natureza funcional: Recursos didácticos; Mobiliário; Recursos de apoio; Recursos lúdicos; Documentação.

ESQUEMA CLASSIFICATÓRIO DOS MATERIAIS EDUCATIVOS

1. Recursos Didácticos
 - 1.1. Medidas
 - 1.1.1. Capacidade (unidades de capacidade para sólidos; unidades de capacidade para líquidos; unidade de capacidade para lenha)
 - 1.1.2. Distância
 - 1.1.3. Peso (unidades de peso; balança)
 - 1.1.4. Meteorologia (termómetro; barómetro)
 - 1.1.5. Tempo (relógio)
 - 1.2. Recursos de representação
 - 1.2.1. Geografia (mapa; globo)
 - 1.2.2. História (mapas parietais)
 - 1.2.3. Corpo Humano
 - 1.2.4. Pesos/Medidas
 - 1.2.5. Sinais de Trânsito
 - 1.3. Geometria
 - 1.3.1. Sólidos
 - 1.3.2. Formas Geométricas
 - 1.3.3. Desenho (régua; esquadro; transferidor; compasso)
 - 1.4. Ciências Naturais
 - 1.4.1. Frascos de Amostras
 - 1.4.1.1. Minerais
 - 1.4.1.2. Vegetais
 - 1.4.1.3. Animais
 - 1.5. Trabalhos Manuais
 - 1.5.1. Instrumentos de carpintaria
 - 1.5.2. Instrumentos de serralharia
 - 1.5.3. Instrumentos de construção civil
 - 1.6. Aritmética (tabela aritmética)
 - 1.7. Língua Portuguesa (alfabeto)
 - 1.8. Audiovisual
 - 1.8.1. Som (rádio)

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 295-302, jan./jun. 2005. 299

- 1.8.2. Imagem (lanterna mágica; daguerrótipos)
- 2. Mobiliário
 - 2.1. Utilitário (cadeira; secretária; estante; quadro; caixa métrica)
 - 2.2. Decorativo
 - 2.2.1. Retrato (Salazar; Carmona)
 - 2.2.2. Crucifixo
 - 3. Recursos de Apoio (carimbo; campainha; tintureiro; caneta; suporte para canetas)
 - 4. Recursos lúdicos (pião)
 - 5. Documentação
 - 5.1. Documentação manuscrita
 - 5.2. Documentação impressa

Paralelamente à definição da estrutura de classificação foi elaborada uma ficha de inventário para registo da informação referente a cada objecto. O trabalho de inventário, propriamente dito, organizou-se em diversas etapas: a limpeza dos objectos, o registo fotográfico, a sua organização com base no esquema classificatório, a atribuição a cada peça de número de identificação assinalado numa etiqueta colocada no objecto e o preenchimento das fichas de inventário, onde constam informações referentes a cada peça/conjunto de peças: identificação, designação, função, proprietário, estado de conservação, intervenção e restauro; medidas; material; descrição; historial; bibliografia; observações. Foram inventariadas 140 peças (individuais e conjuntos) aproximadamente.

Para a documentação escolar seguiu-se um procedimento paralelo mas distinto. Para a documentação impressa (manuais, dicionários, livros diversos), foi definida e preenchida uma ficha de inventário própria. Para a documentação manuscrita definiu-se em colaboração com o Arquivo Histórico Municipal de Montemor-o-Novo, uma grelha classificatória que serviu de base à organização do arquivo, com os seguintes itens: Legislação; Inventários; Recenseamento das crianças em idade escolar; Matrículas; Frequência; Alunos propostos a exame; Aproveitamento dos alunos; Actas; Correspondência recebida; Correspondência enviada; Contabilidade; Mapas de leite; Livros de ponto; Seguro escolar; Inspeção; Diversos.

MEMÓRIAS E DEPOIMENTOS ORAIS

Para construir um discurso museológico que dê sentido à escola, aos materiais educativos antigos que se conservam no seu interior, foi necessário ouvir os professores e alunos que ao longo dos anos ocuparam e utilizaram

300 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 295-302, jan./jun. 2005.

aquele espaço. Relacionando o discurso dos objectos e o discurso oral, procurar-se-á fazer a história da instituição.

Nesta fase trabalhou-se essencialmente com métodos e técnicas qualitativos da antropologia e da história oral, mais adequados à compreensão da forma como os sujeitos falam, dão sentido e valor à escola e dos significados que nela projectam, assim como da lógica sócio-cultural que sustenta a produção destes discursos.

Com esse objectivo foram definidos guiões de entrevista a professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e a antigos alunos da escola.¹ Relativamente ao primeiro, constam os seguintes elementos: indicadores de carácter pessoal, académico e profissional; questões de ordem organizacional/burocrática; questões de ordem organizacional/pedagógica; relatos de experiências e episódios da vida escolar; referências às origens e história da Escola EB1 de Casa Branca. Relativamente ao segundo, a entrevista orienta-se em função das seguintes questões: dados pessoais; espaço escolar; ritmo escolar; alegrias e tristezas na escola; estudo; materiais escolares; o professor; visitas e actividades importantes; tradições orais; leitura; trabalho; a escola de Casa Branca.

Com base na consulta da documentação da escola e no contacto com a comunidade da aldeia de Casa Branca, foram identificados potenciais informantes, com os quais se realizaram entrevistas para recolha de histórias de vida e memórias sobre a infância e educação.

Até ao momento realizaram-se entrevistas a quatro professores que leccionaram na Escola de Casa Branca, actualmente com idades compreendidas entre os 60 e os 70 anos, a um inspector e a quatro antigos alunos. Com os materiais recolhidos procurar-se-á reconstruir aspectos do quotidiano escolar e conhecer representações da escola e da educação.

DEFINIÇÃO DE UM PROGRAMA PARA A MUSEALIZAÇÃO DO ACERVO

Terminado o trabalho de inventário das colecções, será necessário dotar a escola de condições para a conservação e apresentação das peças conferindo-lhes um sentido cultural e educativo. Acções de conservação e restauro do espólio, arranjos no edifício e adaptação de espaços, são necessidades prévias à constituição e montagem de núcleo museológico na escola.

¹ Na definição de fichas e guiões para registo de memórias sobre a educação e infância foram de grande utilidade documentos facultados por investigadores e instituições com trabalho na área, pertencentes à Rede de Investigadores de História e Museologia da Infância e Educação (RIHMIE).

A dinamização de um núcleo museológico no seu contexto físico e institucional terá vantagens por recriar ambiências e contextualizar relações que são mais perceptíveis e didácticas no seu ambiente, assegurando uma maior facilidade de leitura e a adesão da comunidade.

Os materiais deverão ser tratados de forma apelativa e didáctica, associando-lhes discursos em torno das memórias de alunos e professores, e aspectos da história do ensino e da educação, nomeadamente, relações com as ideologias dominantes, correntes pedagógicas, conteúdos programáticos e materiais educativos utilizados.

Se o inventário, estudo e conservação das colecções são actividades basilares na construção de um museu, são também essenciais as componentes de divulgação, animação e envolvimento da comunidade. Será, assim, necessário, definir um programa museológico que, para além das fases de inventário e estudo, contemple as seguintes etapas:

- Recuperação do edifício escolar
- Adaptação de espaço para “reservas”
- Adaptação de espaço para instalação do núcleo museológico
- Conservação e restauro do espólio
- Definição de um discurso museológico/componente interpretativa em torno dos objectos, sobre a história da Escola de Casa Branca, história do ensino e memórias de professores e alunos
- Criação do núcleo museológico
- Divulgação do projecto

Definição de um programa de animação do espaço especialmente direccionado para a comunidade educativa

BIBLIOGRAFIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Muitos anos de escolas, Edifícios para o ensino infantil e primário até 1941*. v.1. Lisboa: Ministério da Educação, Direcção-Geral da Administração Escolar, 1990.

NÓVOA, António. (coord.). *Instituto Histórico da Educação*. Lisboa: Ministério da Educação, 1998.

VIDIGAL, Luís. *Os Testemunhos Orais na Escola. História Oral e Projectos Pedagógicos*. Porto: Asa, 1996.